

HAL
open science

Mesure de la hauteur de légumineuses fourragères pérennes par photogrammétrie à partir d'images acquises avec un drone

Stéphanie Mahieu, Fabien Surault, Eric Roy, Didier Combes, Marc Ghesquière, Gaëtan Louarn, Ela Frak, Bernadette Julier

► To cite this version:

Stéphanie Mahieu, Fabien Surault, Eric Roy, Didier Combes, Marc Ghesquière, et al.. Mesure de la hauteur de légumineuses fourragères pérennes par photogrammétrie à partir d'images acquises avec un drone. 3. Rencontres Francophones sur les Légumineuses, Feb 2021, Angers, France. hal-03323306

HAL Id: hal-03323306

<https://hal.inrae.fr/hal-03323306v1>

Submitted on 20 Aug 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Mesure de la hauteur de légumineuses fourragères pérennes par photogrammétrie à partir d'images acquises avec un drone

Stéphanie Mahieu[✉], Fabien Surault, Eric Roy, Didier Combes, Marc Ghesquière, Gaëtan Louarn, Ela Frak, Bernadette Julier

INRAE, UR04 Pluridisciplinaires Prairies et Plantes Fourragères (URP3F), Le Chêne - RD 150, CS 80006, 86600 Lusignan

✉ stephanie.mahieu@inrae.fr

• Introduction

- La photogrammétrie numérique permet de reconstruire les essais variétaux en 3D à partir d'images acquises avec un drone. Cette technologie offre de nouvelles perspectives pour faciliter et améliorer le phénotypage des variétés et mieux caractériser la variabilité génétique (Surault et al., 2018).
- L'objectif de cette étude est de tester la précision et la fiabilité de cet outil pour prédire la hauteur du couvert de trois espèces de légumineuses fourragères pérennes. Pour ceci nous avons 1) comparé la fiabilité des prédictions de hauteurs par photogrammétrie numérique par rapport aux mesures manuelles et 2) vérifié la corrélation entre les hauteurs prédites et la biomasse.

• Matériels et méthodes

Trois légumineuses fréquemment utilisées en prairie temporaire :

Luzerne
(*Medicago sativa*)

Trèfle blanc
(*Trifolium repens*)

Trèfle violet
(*Trifolium pratense*)

2 essais en microparcelles

- Essai 1: Luzerne, Trèfle blanc, Trèfle violet**
=> 4 blocs, 44 microparcelles (5 m²) en culture pure
=> 3 dates de mesures des hauteurs en juin 2018

- Essai 2: essai variétal de Luzerne**
=> 440 microparcelles (5 m²), 4 blocs en dispositif augmenté
=> 8 dates de mesures des hauteurs

Mesure des hauteurs naturelles

Mesures manuelles

- Couvert < 35 cm => herbomètre
- Couvert > 35 cm => règle
- 3 mesures / microparcelle

Mesures par photogrammétrie (hauteurs drone)

- => Acquisition des images avec un drone

- Caméra RGB, 20 mégapixels
- Position nadir
- Résolution des photos : 2 mm
- Recouvrement entre photos de 80%

• Résultats

Essai 1: Luzerne, Trèfle blanc, Trèfle violet

Figure 1 Comparaison des hauteurs manuelles et des hauteurs estimées par photogrammétrie (drone). Encadré: régression toutes espèces et dates confondues.

Tableau 2 Résultats des analyses de variances à 2 facteurs sur les hauteurs manuelles et les hauteurs estimées par photogrammétrie (drone).

	Écart type résiduel (cm)		F	
	H. man	H. drone	H. man	H. drone
ANOVA Espèce * Bloc				
14/06	1,8	1,7	516,0	767,9
19/06	3,4	2,6	257,9	494,8
25/06	2,6	3,0	583,7	445,8
ANOVA Date * Bloc				
Trèfle violet	2,3	1,5	178,4	543,1
Trèfle blanc	2,3	2,4	2,4	20,0
Luzerne	3,1	2,7	289,5	421,3

*Résultats inférieurs pour les hauteurs drones
hauteurs manuelles (H. man)
hauteurs estimées par photogrammétrie (H. drone)

Tableau 1 Coefficients de variation sur les hauteurs manuelles et les hauteurs estimées par photogrammétrie

Espèce	Coefficients de variation (%)	
	H. man	H. drone
ANOVA Espèce * Bloc		
14/06	4,1	3,8
19/06	6,7	5,1
25/06	4,2	4,7
ANOVA Date * Bloc		
Trèfle violet	4,2	2,8
Trèfle blanc	6,5	6,4
Luzerne	4,5	3,8

- Des régressions entre les hauteurs drone et les hauteurs manuelles similaires entre espèces et entre dates (Figure 1)

- Meilleure discrimination des résultats (valeur de F plus élevée) dans 83 % des cas avec le drone (Tableau 2).

- Des erreurs résiduelles (Tableau 2) et des coefficients de variation (Tableau 1) sur les mesures de hauteurs manuelles et estimées (drone) de même ordre de grandeur.

Essai 2: essai variétal de Luzerne

Figure 2 Corrélations entre les hauteurs estimées par photogrammétrie et les hauteurs manuelles (A) et entre les hauteurs estimées par photogrammétrie et les rendements (B). Les droites de régression ne tiennent pas compte des placettes versées (date du 18/05/2020).

Tableau 3 Résultats des analyses de variances à 2 facteurs variété* bloc sur les hauteurs manuelles, les hauteurs estimées par photogrammétrie (drone) et les rendements.

Date	Écart type résiduel			F variétés		
	H. Man (cm)	H. drone (cm)	Rendement (t ha ⁻¹)	H. man	H. drone	Rendement
03/06/2019	9,1	8,7	0,7	1,47	1,73	2,70
15/07/2019	5,1	4,2	0,6	4,50	5,17	2,01
17/09/2019	4,5	3,6	0,4	4,33	3,64	1,56
13/11/2019	2,2	2,5	0,3	11,79	9,71	3,64
18/05/2020	6,5	4,3	1,3	2,02	3,86	1,17
22/06/2020	5,9	7,0	0,8	3,49	2,46	1,82
17/07/2020	6,8	6,0	0,6	1,76	2,17	1,44
12/10/2020	4,0	3,7	0,1	1,67	2,34	2,77

- Des estimations de hauteurs par photogrammétrie (drone) fiables: meilleure discrimination des variétés (valeur de F plus élevée) dans 62,5 % des cas (5 dates sur 8) par rapport aux hauteurs mesurées manuellement (Tableau 3).

- Meilleure prédiction des rendements par photogrammétrie (Tableau 4): des corrélations plus fiables entre les hauteurs drones et les rendements (R² plus élevé).

- Les mesures de hauteur du couvert par photogrammétrie sont moins adaptées que les hauteurs manuelles quand les placettes sont versées (Figure 2).

Tableau 4 Comparaison des hauteurs manuelles et estimées (drone) pour prédire les rendements: coefficients de corrélation (R²).

Date	R ²	
	H. man	H. drone
03/06/2019	0,56	0,75
15/07/2019	0,47	0,78
17/09/2019	0,36	0,64
13/11/2019	0,46	0,73
18/05/2020	0,25	0,04
22/06/2020	0,59	0,87
17/07/2020	0,63	0,92
12/10/2020	0,2	0,14

• Conclusion

- Dans les deux essais l'utilisation de la photogrammétrie numérique à partir de photographies acquises avec un drone a permis d'obtenir des estimations fiables de la hauteur des couverts pour les trois légumineuses.

- L'utilisation de cette technologie de phénotypage haut débit devrait permettre dans un avenir proche de s'affranchir des mesures manuelles sujettes à de nombreuses sources d'erreurs (erreurs d'échantillonnage, d'ajustement de la règle, de lecture et de notation) et contribuer à accélérer l'amélioration génétique des espèces fourragères (augmentation du nombre d'accèsions testées dans les essais variétaux et amélioration de la précision de la valeur génétique).

1. SURAULT F., BARRE P., ESCOBAR-GUTIERREZ A.J., ROY E. (2018) : "Le drone, un nouvel outil au service de la sélection pour estimer la hauteur des plantes fourragères", *Fourrages*, 236, 281-288.